

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA DIABETES EM UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO SUDOESTE DO MARANHÃO

Eduardo Carlos Almeida Silva Sousa - Universidade Federal do Maranhão -
eduardo.cass@discente.ufma.br

Ana Beatriz Silva Cardoso - Universidade Federal do Maranhão - abs.cardoso@discente.ufma.br

Luecya Alves de Carvalho Silva - Universidade Federal do Maranhão - luecya.carvalho@ufma.br

INTRODUÇÃO: A diabetes mellitus (DM) é uma condição metabólica caracterizada pelo excesso de glicose no sangue, decorrente de alterações na produção ou na ação do hormônio insulina no organismo. Trata-se de uma doença com elevada morbimortalidade, evoluindo com uma variedade de complicações, como pé diabético e doenças cardiovasculares, e que impacta diretamente na qualidade de vida dos acometidos. **OBJETIVOS:** Caracterizar o perfil epidemiológico da DM em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) no sudoeste do Maranhão entre julho de 2018 e janeiro de 2019. **METODOLOGIA:** Estudo de caráter descritivo e transversal em uma UBS da área urbana do estado do Maranhão. A amostra foi constituída por 179 pacientes diabéticos cadastrados no programa de assistência a indivíduos hipertensos e diabéticos entre julho de 2018 e janeiro de 2019. A pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (82702718.2.0000.5087) e os dados reunidos foram analisados no Software Statistical Package for the Social Sciences, versão 20. As variáveis utilizadas foram: sexo, idade, raça, estado conjugal, escolaridade, renda e ocupação. **RESULTADOS:** Na amostra analisada o sexo predominante foi o feminino (69,3%) e a faixa etária dominante situou-se acima dos 60 anos (72,1%), seguida pela faixa etária de 40 a 59 anos (26,3%) e abaixo dos 40 anos (1,7%). Etnicamente, predominou-se negros/pardos com 49,7% e brancos com 48,6%. Quanto ao estado civil, 53,6% possuíam companheiro. Em relação aos anos de estudo completos, 48,6% possuíam escolaridade de 1 a 9 anos de estudo e 8,9% possuíam acima de 12 anos de estudo. Dentre os demais, 21,2% declararam nenhum ano de estudo e os outros 21,2% entre 10 a 12 anos. A renda preponderante situa-se abaixo de 2 salários mínimos (77,7%). Apenas 1,7% possuíam renda acima de 4 salários mínimos e 20,7% possuíam renda entre 2 e 4 salários mínimos. Acerca da situação ocupacional, a maior parte se encontra ativo (38,5%). Aposentados representam 35,2%, do lar 25,1% e 1,1% desempregados. **CONCLUSÃO:** A partir desse estudo, é possível identificar que a DM afeta predominantemente mulheres idosas, de baixa escolaridade e com renda inferior a dois salários mínimos, evidenciando a vulnerabilidade socioeconômica desses pacientes. Esses achados reforçam a importância de políticas públicas voltadas para a prevenção, o diagnóstico precoce e o manejo adequado da doença, especialmente em grupos de maior risco.

Palavras-chave: Centros de Saúde, Diabetes Mellitus, Epidemiologia.

REFERÊNCIAS:

BREHMER, L. C. D. F., CANEVER, B. P., ROSA, L. M. D., LOCKS, M. O. H., MANFRINI, G. C., e WILLRICH, G. P. B. Diabetes mellitus: estratégias de educação em saúde para o autocuidado. *Rev. enferm. UFPE on line*, p. [1-16], 2021.

CARE, D. 2. Classification and diagnosis of diabetes: standards of care in. *Diabetes Care*, v. 46, p. S19, 2023.

MALTA, D. C., RIBEIRO, E. G., GOMES, C. S., ALVES, F. T. A., STOPA, S. R., SARDINHA, L. M. V., PEREIRA, C. A., DUNCAN, B. B., E SCHIMIDT, M. I. Indicadores da linha de cuidado de pessoas com diabetes no Brasil: Pesquisa Nacional de Saúde 2013 e 2019. *Epidemiologia e Serviços de Saúde*, v. 31, n. spe1, p. e2021382, 2022.

PORTELA, R. D. A., SILVA, J. R. S., NUNES, F. B. B. D. F., LOPES, M. L. H., BATISTA, R. F. L., e SILVA, A. C. O. Diabetes mellitus tipo 2: fatores relacionados com a adesão ao autocuidado. [Revista Brasileira de Enfermagem](#), v. 75, p. e20210260, 2022.